

“A inumanidade que se causa a um outro, destrói a humanidade em mim”: uma crítica ao *humano* como qualidade moral

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20182936>

Rame Ferreira (Doutoranda em História/UFRGS)

Email: rameferreira@gmail.com

Resumo: Neste texto proponho uma reflexão crítica sobre a historicidade da categoria “humano” e de seu genérico “Homem”, observando as implicações de seus significados na reprodução e manutenção de opressões estruturais a partir de um diálogo com perspectivas de/anti/contracoloniais e eco[trans]feministas. Ao identificar o recurso da animalização como um dispositivo do especismo estrutural que se vincula ao pensamento supremacista branco, busco explicitar de que formas estabelece conexões – ou *emaranhamentos* – entre as diferentes formas de opressão. Ainda, tensiono as linguagens humanistas que permanecem hegemônicas na historiografia, explorando outras possibilidades em direção a uma perspectiva antiespecista na teoria da história. Em diálogo com autorias contemporâneas, mobilizo conceitos e noções *contradiscursivas* para questionar as narrativas do Antropoceno e sua constituição enquanto uma era geológica que ainda mantém oculta a separação binária entre humano/não-humano e natureza/cultura. Observo, nesse sentido, de que forma noções como o *habitar colonial*, o *Plantationoceno* e o *geontopoder* contribuem para as discussões travadas não apenas na História Ambiental, mas em todo esforço de escrita da história que se propõe resistente às violências da colonialidade. A partir do diálogo com manifestações artísticas, literárias, práticas e teóricas, este trabalho objetiva demonstrar a potência das linguagens não-especistas como um espaço para imaginar outros passados e futuros possíveis. Convido a assumir uma postura voltada a *desaprender o novo*, reconhecendo o passado como um tempo que *ainda está por vir* e assumindo a responsabilidade do fazer histórico na *reparação das violências*, sejam elas contra corpos humanos ou não.

Palavras-chave: Humano; Antropocentrismo; *Plantationoceno*; Animalização; Teoria antiespecista da história.

Uma mensagem simbólica: a natureza é inenarrável
A farmácia não tem a mesma solução formidável
O ser humano é uma criação quase que incomparável
Anda de helicóptero, mas ainda caga em água potável
Que a natureza nos conduza
Edgar e Owerá, 2021

A frase que dá título a este texto, atribuída a Immanuel Kant, pode ser entendida como uma chave de abertura para os questionamentos aqui mobilizados. Nela são contrastadas as noções de inumanidade e humanidade não como referências a diferentes espécies (não humana e humana, respectivamente), mas como conjuntos de significações morais. O uso do termo *humano* e seus derivados para expressar valores ou qualidades morais exacerba o antropocentrismo presente na linguagem hegemônica entre a espécie humana. Esta linguagem hegemônica é marcada por processos históricos de violências e legitimada e/ou naturalizada através dela. Apenas o humano é *ser*; outros animais são apenas aranhas, gatos, moscas... nã

são “seres aranhas” como somos “seres humanos”. Há, nesta distinção, uma ocultação/naturalização da suposta excepcionalidade humana sobre os outros seres vivos. A linguagem humanista oculta o fato de que atos considerados *inumanos* (ou *desumanos*) são invariavelmente cometidos por *seres humanos*. No entanto, esse modo de pensar e sua linguagem não tiveram sucesso em sufocar por completo outros modos de pensar e viver, outras linguagens, ontologias e cosmogonias (Azoulay, 2024).

A partir destes outros modos de pensar – alguns já existentes e ancestrais, outros em processos de aprendizado e construção –, mobilizo neste texto elaborações complementares a discussões que já tenho tecido em outros lugares,² sintetizando ideias e compondo outros eixos de uma mesma reflexão. Desse modo, algumas questões centrais reaparecem aqui, por estarem inscritas no interior da estrutura de minha tese de doutorado e serem fundamentais à crítica que realizo e à construção teórica da pesquisa. A crítica sobre a qual elaboro aqui se sustenta nas ideias de uma série de autorias de áreas distintas e complementares, embora nem sempre concordantes entre si. Assim, construo um diálogo entre essas autorias e minhas próprias construções, buscando reconhecer que a autoria que exerço é permeada também pela *escuta*. É nesse movimento de *permitir a escuta* que surgem os inquietamentos e incômodos expressos – também – neste texto. A escuta que exerço me pôs a questionar: *quais outras histórias podemos contar quando o humano é só mais uma forma de vida?* Como estratégia de linguagem, o uso do termo *desumano* coloca um peso moral negativo sobre aquilo que não é *humano*, ao mesmo tempo que é utilizado *exclusivamente* para a espécie humana. Ele expõe uma contradição e, paradoxalmente, a reforça e mantém intacta.

Da mesma forma, reivindicar o reconhecimento da *humanidade* de grupos humanos historicamente animalizados expõe a naturalização da violência estrutural sobre seres não humanos ao mesmo tempo que reforça a oposição binária e hierarquizada – *humano/não humano* ou *humano/animal* – que sustenta essa violência. Quando a palavra *humano* deixa seu lugar de substantivo extrapolando a designação de uma espécie animal e se torna um adjetivo que assume um caráter *moral* e qualitativo vinculado a uma positivação, ela oculta a negatificação a partir da qual se define: o *animal*, o *inumano*, o *bestial*, o *selvagem*. Sobre este último, há uma vasta literatura que demonstra diversos contextos coloniais em que os relatos

² Este é o tema central da discussão que conduzi no artigo *O fim do Homem: uma historicização emaranhada do humano* (enviado para compor as discussões do I Seminário Digital de Teoria da História).

dos colonizadores *civilizados* positivaram essa característica em oposição à *selvageria* dos nativos (Belcourt, 2020; Gaard, 2011; Gosine, 2021; Meneses, 2020; Núñez Longhini, 2022).

Questiono, então: qual é o papel que o uso de *humano* como qualidade moral exerce na pesquisa histórica? Qual é o efeito de reivindicar *humanização* em tempos de mudanças climáticas antropogênicas que afetam tanto seres humanos quanto não humanos? Qual é o sentido político de *incluir* as diferenças humanas sem reconhecer que estas são profundamente imbricadas com o *geos*, com a terra? Qual é o significado de buscarmos novos termos – como *racismo ambiental* – ou criarmos novos campos – como *história ambiental* – se esses se forjam na fragmentação social/ambiental que deriva da hierarquização entre cultura e natureza? *Desaprendendo com companheiros* (Azoulay, 2024), (des)organizo ideias em torno destas perguntas não buscando respondê-las, mas sim tecer caminhos em direção à compreensão do que as mobiliza – a ausência, na história, de *histórias não humanas*. Isso porque frequentemente, na História Ambiental, os processos ambientais são estudados de modo a encontrar respostas para questões inerentemente humanas (Chakrabarty, 2025). O *humano* permanece sendo o centro da história. As ideias reunidas aqui, então, buscam tensionar os apegos da comunidade historiadora às linguagens humanistas oferecendo um olhar *emaranhado* (Barad, 2020) e propondo outras chaves de leitura para aquilo que nos excede, reconhecendo que *nem só de humanos se faz a história*.

Nutrindo construções em direção a uma *teoria da história antiespecista*, este texto inicia com uma síntese dos significados históricos de *humano* e *homem* inseridos no pensamento moderno[colonial] que segue hegemônico no presente, a partir de reflexões já elaboradas em outros lugares. Neste primeiro momento, também situo o que tenho nomeado como *recurso da animalização*, um dispositivo do especismo estrutural (Oliveira, 2021) que fomenta e justifica violências intra-humanas e, por fim, observo os impactos dessa linguagem em uma dissertação de mestrado que compõe o *corpus* de 40 textos analisados em minha tese de doutorado. Em um segundo momento, assumo uma posição de escuta e articulo, a partir deste lugar, um diálogo mais aprofundado entre as proposições das autorias mobilizadas, escolhendo e indicando os caminhos oferecidos por elas. Também exercito o olhar para duas produções audiovisuais – *The 100* e *Uma História de Amor e Fúria* –, a literatura que tem sido chamada de *fabulação especulativa*, e observo como alguns exemplares dela têm mobilizado as questões teóricas que este texto tangencia. Por fim, elaboro algumas ideias

sobre uma *teoria da história antiespecista* e como pode assumir as preocupações provocadas pela crise climática, enfatizando suas limitações e potencialidades.

Esmiuçando o humano: de conceito-espécie a valor-moral

Quem é o nós? Nós humanos nunca experimentamos nós mesmos como espécie. Só podemos compreender intelectualmente ou inferir a existência da espécie humana, mas nunca experimentá-la como tal.

Não poderia haver nenhuma fenomenologia de nós mesmos como espécie. Mesmo que viéssemos a nos identificar emocionalmente com uma palavra como humanidade, não saberíamos o que é ser uma espécie, pois, na história das espécies, os seres humanos, assim como qualquer outra forma de vida, são apenas uma instância do conceito de espécie. Mas nunca se tem a experiência de ser um conceito.

O global e o planetário: a história na era da crise climática
Dipesh Chakrabarty

A história da filosofia está recheada de elaborações sobre o que é “ser humano”. Através do tempo, evidentemente, com as transformações das sociedades, os significados de *humano* tomaram diferentes rumos e integraram diferentes estruturas simbólicas. A historicidade das compreensões atuais em torno do humano nos remete às elaborações derivadas do Iluminismo, que inaugura diversas escolas de pensamento vinculadas ao humanismo. Mesmo que muitas de suas proposições já tenham sido questionadas pela biologia, o processo histórico de homogeneização dos modos de pensar ativado pelas investidas do colonialismo imprimiu profundamente a marca do antropocentrismo nas diferentes áreas do conhecimento que se consolidaram de forma fragmentada no século XIX. Quando Dipesh Chakrabarty persegue a pergunta “quem é o nós?”, não encontra exatamente uma resposta, porque *não há um nós*. Nos relatos dos colonizadores do século XVI, ser humano significava ser europeu e civilizado (Gaard, 2011; Gosine, 2021). A espécie humana, portanto, estava aberta a gradações de *mais* ou *menos humano*, definidas pelos *modos de habitar*. O racismo científico dos séculos XVIII e XIX vem a reforçar esta noção, excluindo da *humanidade* uma parcela significativa da espécie humana.

Para definir e positivar o que poderia ser considerado *humano*, o pensamento humanista usufruiu de estratégias discursivas que nos separaram e distinguiram dos outros animais, afastando-nos de suas características. Como observou Chakrabarty, um dos principais filósofos que inaugurou esta tradição de pensamento foi Immanuel Kant, que o fez

com base nas proposições do livro de Gênesis. A retórica kantiana, não coincidentemente, invoca o termo *homem* para se referir aos seres humanos como um todo; afinal, é para o usufruto de Adão que o mundo é criado no Gênesis, não para o de Eva – e menos ainda para o de Lilith. Assim, as características consideradas *animalescas*, nas tradições kantianas de pensamento, foram vinculadas ao exercício da sexualidade, aos vícios e à ausência de *moralidade* (Barad, 2020; Chakrabarty, 2025; Gaard, 2011; Gosine, 2021; Núñez, 2021). Como salienta Gaard (2011, p. 200), “todas as categorias de outro compartilham estas qualidades de ser feminizada, animalizada e naturalizada”. Esse modo de pensar tornou-se tão arraigado nas ciências humanas e sociais que continua predominante apesar de a biologia já ter enfatizado a senciência de outros seres vivos, a ausência do dimorfismo sexual e da heterossexualidade como característica imanente de todos os seres vivos e suas capacidades complexas de comunicação e estabelecimento de relações sociais (Barad, 2020).

Investidas contra hegemônicas nas ciências desafiam essa narrativa e “a fábula kantiana da história humana [...] está agora sendo tensionada de maneiras sem precedentes” (Chakrabarty, 2025, p. 228). A homogeneização de pensamento – nomeadas por Núñez (2021) como um *sistema de monoculturas* – promovida pelo colonialismo principalmente através da catequização de povos não brancos sufocou (mas não erradicou) as cosmogonias *politeístas* (Bispo dos Santos, 2023) e as substituiu pela ideia de um único deus transcendental (do qual um tipo específico de humano seria sua imagem). Remontando, portanto, à mitologia e cosmogonia hebraica, Chakrabarty salienta que

a questão traiçoeira da presumida especialidade dos humanos nos conduz a um passado muito mais extenso do que o do capital e a territórios que nunca tivemos de atravessar ao refletir sobre as desigualdades e as injustiças do domínio do capital.

A ideia de que os humanos seriam especiais tem, é claro, uma longa história. Aqui talvez devêssemos, inclusive, falar em antropocentrismos, no plural. Há, por exemplo, uma longa linha de pensamento – que remonta às religiões que surgiram bem depois de os seres humanos estabelecerem os primeiros centros urbanos da civilização e criarem a ideia de um Deus transcendental, e se estende às ciências sociais modernas – que coloca os seres humanos em oposição à parte natural do mundo. Essas religiões posteriores estão em forte contraste, ao que parece, com as religiões muito mais antigas dos povos caçadores-coletores [...] que em geral viam os humanos como parte da vida animal [...]. Os seres humanos não eram necessariamente especiais nessas religiões antigas (Chakrabarty, 2025, p. 105).

Para melhor compreender esta questão, Chakrabarty (2025, p. 306) invoca a história profunda da espécie humana, enfatizando que quando surgimos como um animal nossa vida era repleta de medo, o que “foi crucial para a sobrevivência da espécie, pois regulava as

relações interespecie”. No entanto, a civilização humana, a compreensão da humanidade como um *milagre* para as religiões axiais, os processos de colonização e as ondas de modernização dos séculos XIX e XX provocaram, gradativamente, a perda desse medo – embora isso não tenha acontecido em toda parte ao mesmo tempo. Ao passo que esse medo humano em relação aos animais selvagens diminuía, outros medos foram tomando seu lugar (Chakrabarty, 2025); é precisamente por esse motivo que o *recurso da animalização* foi crucial para o empreendimento colonial. Ao animalizar outros seres humanos entendidos como *selvagens*, criava-se um tipo de animal menos-que-humano inimigo que era preciso domesticar ou erradicar, pois representava uma ameaça à *civilização*. Como salienta Elizabeth Povinelli (2024, p. 148), “esse rebaixamento de alguns seres humanos a animais dependia da imposição de um imaginário geontológico em que os animais e o mundo geológico já haviam sido rebaixados”.

Longe de ter sido superada, a separação fundamental entre humano e animal (e vida e não vida) que marca esse processo histórico continua orientando estratégias de ação política e tradições de pensamento. Barad (2020, p. 311) alerta que os efeitos da animalização – ou da equivalência entre humanos e não humanos outrificados – são devastadores na vida humana, mas “seríamos relapsos se o reconhecimento da constituição diferencial de humanos em relação a não humanos somente servisse para centralizar nossa atenção, mais uma vez, exclusivamente em humanos”. Por isso, é insuficiente que as reivindicações por justiça e reparação denunciem a *desumanização* e busquem o *reconhecimento da humanidade* de grupos historicamente animalizados. Essa é uma linguagem que ainda se vincula à retórica Iluminista dos direitos humanos e permanece completamente alheia à densidade do problema – que excede sobremaneira a espécie humana. Não se trata de *desistir da espécie* ou de poeticamente afirmar-se *não humano*. Como alertou Donna Haraway (Gane; Haraway, 2010), não podemos divinizar uma categoria ao ponto de acreditarmos que ela desaparece ou perde sua força porque fizemos uma crítica. “Os seres humanos continuam sendo uma espécie, apesar de toda a nossa diferenciação” (Chakrabarty, 2025, p. 214) e recusar a reivindicação de *humanização* não significa nutrir a ilusão de que *não somos humanos*.

Não nos tornamos outra espécie de animal apenas porque recusamos epistemes humanistas. Reconhecer as complexidades que nos envolvem enquanto animais humanos não significa acreditar ou defender que deixamos de fazer parte da espécie humana e, por

consequente, de *tomar parte nas mudanças climáticas antropogênicas* – quer queiramos ou não. Isso implica também reconhecer o impacto dos aparatos tecnológicos – da *tecnosfera* (Chakrabarty, 2025) – sobre as mudanças climáticas, principalmente se tratando de animais humanos que usufruem de *smartphones* e redes sociais, por exemplo. Essas estruturas virtuais dependem do *geontopoder* (Povinelli, 2023, p. 271), que é um “projeto social cujo propósito é a manutenção de um arranjo de acumulação por meio da governança específica da diferença e dos mercados que alcança formas humanas e não humanas de existência”. Para nomear essa governança dos mercados vinculada ao virtual, encontro no trabalho de McKenzie Wark (2022) uma proposição de que *isso não é mais capitalismo, mas algo pior*.

Wark (2022, p. 13) pontua que “a classe dominante governante de nosso tempo” mantém seu domínio pela posse e controle das informações. Enfatizando a necessidade de “pensar a possibilidade do capitalismo já ter se tornado algo histórico, e que o período que o substitui seja pior” (Wark, 2022, p. 39), Wark (2022, p. 45) argumenta que é intrigante “usar blocos de material linguístico de outra época para entender a nossa”. Por isso, para Wark (2022, p. 50), “praticar o estilo de negação hoje requer a negação de alguns velhos estilos”. Isso não significa que os antagonismos de classe mais antigos tenham desaparecido, mas que

há uma nova camada no topo, tentando controlá-los. Assim como a classe capitalista procurou dominar a classe dos senhores de terra, como uma classe dominante subordinada, a classe vetorialista tenta subordinar proprietários e capitalistas controlando patentes,³ marcas, marcas registradas, direitos autorais e, o mais importante, a logística do vetor de informação (Wark, 2022, p. 66).

O *vetorialismo* descrito por Wark (2022) se vincula profundamente ao *geontopoder* identificado por Povinelli (2023). A classe antagonista à vetorialista é nomeada por Wark como *hacker* – uma classe que cria e produz conhecimento, mas não o detém. Esse conhecimento é estocado em servidores controlados pela classe vetorialista. Neste cenário, como salienta Haraway,

o virtual talvez seja um dos aparatos nos quais se investe mais pesadamente no planeta hoje – seja investimento financeiro, mineração, manufaturas, processos de trabalho, e vastas migrações de trabalho e recursos externos, que provocam longos debates políticos, vários tipos de crises no estado-nação, reconsolidações do poder nacional de alguns modos e não de outros, práticas militares, subjetividades, práticas culturais, arte e museus (Gane; Haraway, 2010, p. 12).

³ Dentre esse controle de patentes está, inclusive, o próprio controle de sementes, a manipulação genética de esterilidade por indução que impede a geração de novas sementes, forçando produtorias rurais à compra contínua de sementes a cada nova safra.

Por isso, quando Chakrabarty (2025, p. 75) diz que “os seres humanos constituem certa formação de dominação – um complexo composto de humanos, nossas tecnologias e as espécies animais que florescem por meio de sua associação conosco” –, se refere a uma “certa coletividade dominante que até contém o não vivo (por exemplo, a tecnologia) como parte de si mesma”. A partir de Chakrabarty (2025) e Povinelli (2023) podemos apreender que a mesma tecnologia que permite a Ciência do Sistema Terra e, em tese, poderia proteger as pessoas dos efeitos das mudanças climáticas – como, por exemplo, sistemas de ar-condicionado – também acelera seu ritmo. Povinelli pontua que os

satélites e sistemas de controle permitem que cada área da superfície terrestre possa ser associada a um valor numérico que existe independentemente de quaisquer mudanças na terra ou sobre ela. [...] são instrumentais a uma vasta rede histórica de sistemas militares de vigilância; uma ciência geológica que demonstra a interação de atividades humanas e não humanas nas formações atmosféricas e geológicas; um dispositivo militar-geológico que percebe, cada vez mais, a mudança climática como um assunto de segurança; e um mercado emergente de pesquisa climática, créditos de carbono e comércio de carbono (Povinelli, 2023, p. 251).

Observando este cenário no presente, Malcom Ferdinand (2022) extrapola a temporalidade pretérita da *plantation* ao defender o uso do termo *Plantationoceno* para visibilizar as complexidades que o prefixo *antropos* apaga ao centralizar os humanos, salientando que a permanência deste sistema que depende da escravidão de grupos humanos e não humanos não toma mais a mesma forma daquela do século XVII. No momento atual, “para além da agricultura, as *plantations* assumem a forma de indústrias extrativas de minérios raros usados nos computadores e telefones celulares e de ‘*plantations*’ terrestres e marinhas de poços de petróleo” (Ferdinand, 2022, p. 68). Assim, a devastação necessária para a construção de um *data center* é também uma *plantation*. Tanto em Ferdinand quanto no trabalho de Ariella Aïsha Azoulay (2024) é possível identificar a compreensão de que o *desastre* é causado pelo regime. Azoulay (2024, p. 191) observa que “o fato de que a maioria dos cidadãos não reconhece o desastre causado pelo regime não deve ser entendido como mera questão epistemológica, mas como parte da formação real do desastre, uma questão de sua ontologia”. Nomeando o desastre como *política do ciclone colonial*, Ferdinand (2022) observa que essa é vantajosa para as classes dominantes – o que se verificou, por exemplo, no aumento considerável de bilionários durante a pandemia do coronavírus⁴ – e que suas

⁴ OXFAM. Um novo bilionário surgiu a cada 26 horas durante a pandemia, enquanto a desigualdade contribuiu para a morte de uma pessoa a cada quatro segundos. 16 de janeiro de 2022. Disponível em:

catástrofes nada têm de “naturais” – como se pode perceber na recorrência das enchentes na região metropolitana de Porto Alegre entre 2023 e 2025 e os empreendimentos que continuam tomando áreas de contenção do nível dos rios para construção de condomínios de luxo.⁵

Será, então, que a “inumanidade” que as classes dominantes causam a seres outrificados (humanos ou não, vivos ou não), realmente destrói a “humanidade” destas mesmas classes? Suas explorações e atrocidades, em algum momento da história, as fizeram ser vistas como *menos humanas*? O *Homem* se torna menos humano quando impõe sua dominação sobre outros seres? Ou o efeito seria exatamente o inverso (a exacerbação de sua *humanidade*, da separação deste em relação ao que não é humano)? Quando adjetivamos essas violências históricas e estruturais como *desumanas*, de que formas a inversão discursiva a que recorremos *reforça* a separação humano/animal ou humano/não humano? Uma das fontes que analiso em minha tese de doutorado é a dissertação de mestrado de meu querido amigo e colega Caio de Souza Tedesco, intitulada *Não se nasce homem, torna-se: a emergência das transmasculinidades e o espaço biográfico de João Walter Nery (1950-1988)*. Nesta pesquisa, Caio analisou as obras de João Nery, conhecido como o *transhomem pioneiro* no Brasil, oferecendo elaborações historiográficas acerca da cisgeneridade e das transmasculinidades de uma forma que muito me instiga. Caio e eu, desde que nos conhecemos, temos debatido muito sobre a questão da humanidade e humanização em torno das lutas das pessoas trans, principalmente.⁶

Em sua dissertação, Caio traz alguns pontos fundamentais para pensar a questão da linguagem humanista nesta abordagem não antropocêntrica e antiespecista que tenho proposto. Ele observa que, “ao ser categorizada como ‘patologia’, ‘loucura’, as transidentidades têm sido destituídas de uma maneira de subjetivar-se em termos de gênero humanamente legítima” (Tedesco, 2022, p. 41). Como argumentei em outro lugar a partir da

<<https://www.oxfam.org.br/um-novo-bilionario-surgiu-a-cada-26-horas-durante-a-pandemia-enquanto-a-desigualdade-contribuiu-para-a-morte-de-uma-pessoa-a-cada-quatrossegundos/>>. Acesso em: 02 out. 2025.

⁵ MARTINELLI, Rafael. Mesmo sob investigação do MP, obras seguem aterrando várzea estratégica do Rio Gravataí. Diário de Viamão, 24 de setembro de 2025. Disponível em: <<https://www.diariodeviamao.com.br/mesmo-sob-investigacao-do-mp-obras-seguem-aterrando-varzea-estrategica-a-do-rio-gravatai/>>. Acesso em: 02 out. 2025.

⁶ Ver, por exemplo, o diálogo que travamos na mesa “Uma história mais do que humana?” realizada em 25 de abril de 2024 a VII edição do Encontro Discente de História da UFRGS. As provocações elaboradas nesta mesa foram profundamente impactadas e ampliadas pelas enchentes, que se iniciaram apenas dois dias após o encerramento do evento. Disponível em: <[youtube.com/watch?v=WuKuhqdWVus&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=WuKuhqdWVus&feature=youtu.be)>. Acesso em: 02 out. 2025.

leitura de Barad (2020) sobre a performatividade *queer* da natureza, se a “identidade de gênero” é restrita ao humano, então a “transgeneridade” também seria; no entanto, a natureza *queer* insiste em desobedecer a essa exclusividade. Diversas espécies animais, a depender de seu contexto social e ecológico, mudam de sexo ao longo da vida; outros gestam sendo machos – como os cavalos-marinhos, os peixes-cachimbo e os dragões marinhos. E outros, ainda, tanto animais quanto plantas, possuem ambas as características sexuais ao mesmo tempo. Se a natureza não é cisheterossexual, isso gera uma interpretação interessante quando João Nery diz que teve como objetivo, ao escrever sua biografia, “denunciar a hipocrisia e ignorância sociais diante de um problema sério, profundo, e até agora, unicamente humano” (Nery, 1984, p. 7 *apud* Tedesco, 2022, p. 194). Neste sentido, podemos apreender que a cisgeneridade não é uma questão “na natureza” porque, precisamente, não é “natural”.

A partir do trabalho de María Lugones, Caio observa que “a divisão binária e biologicista de gênero atrelada ao racismo e ao colonialismo, não enquadrava indígenas e negros como homens ou mulheres, mas sim como machos ou fêmeas, tendo sido animalizados, desumanizados”. Isso, portanto, acarreta não apenas na invenção de *homens* e *mulheres*, mas também de *humanos* e *inumanos*; Caio chama “atenção para as fraturas nos regimes de verdade e normatizações que permitem rasurar a linha que separa o ‘humano’ do ‘inumano’ no que condiz a gênero” (Tedesco, 2022, p. 55). A fabricação destas identidades diferenciais opostas positivadas (humano, civilizado, cidadão), dependem da fabricação de outras negativadas (animal, selvagem, imigrante) que, para Azoulay (2024, p. 81), precisam ser estudadas como inseparáveis se desejarmos “desfazer a narrativa celebratória dos cidadãos como sujeitos soberanos”. Argumento, com Azoulay (2024, p. 39), que a cidadania moderna “baseada em um conjunto de direitos imperiais concedidos a uns à custa de outros [...] não é demarcada pelo cuidado com mundos existentes; é, antes, motivada pelo desejo de criar novos mundos”. Nessa perspectiva, ser cidadão é ser cúmplice do regime. Nas palavras de Azoulay (2024, p. 80), “ser um cidadão significa fazer parte de empreendimentos imperiais, participar de seus crimes e atuar em nome deles sem cruzar um limiar em que é necessário tomar a decisão de colaborar ou não nesse ou naquele projeto abusivo”.

Em consonância com a perspectiva de Azoulay (2024, p. 210), vejo com ceticismo a possibilidade de “incluir” ou “estender” a cidadania a pessoas antes excluídas dela, já que “a inclusão moderada de grupos de pessoas em regimes diferenciais sem envolver nenhuma

reparação por sua despossessão anterior não diminui a violência, e sim a perpetua”. O que Azoulay (2024, p. 210) questiona nesse sentido é a “ausência da reivindicação de reparação por parte dos agressores e de seus descendentes”, que “continuam a operar as mesmas tecnologias dentro de suas capacidades como especialistas em variadas profissões – arquitetura, arte, ciência, história, relações internacionais – e pouco fazem para se libertar dessa herança e da reprodução da violência que ela implica”. Para Azoulay (2024, p. 246), suprir essa ausência é um desafio que deve se embasar na convicção de que temos o direito de *cessar a agressão*, de “deixar de participar da destruição de nosso mundo compartilhado”. Com Caio e Azoulay, *desaprendo com companheiros*, que “envolve questionar nossos hábitos de estudar o mundo compartilhado por meio de conceitos e categorias políticos” (Azoulay, 2024, p. 35). Observo também a linguagem quando Caio ressalta que João Nery

discorre sobre o fato dos sujeitos trans se tornarem “objetos folclóricos” em nossas sociedades, em detrimento da possibilidade de vivenciarem sua humanidade sendo reconhecidas como pertencentes a uma matriz de inteligibilidade “humanizatória”. Dessa forma, é possível refletir sobre a formação do “Eu-humano” em contraponto ao “Outro-inumano” e perceber que em Nery havia uma compreensão desse processo de constituição sócio-histórica das subjetividades, corporeidades e relações humanas. Ainda, é relevante assinalar que a própria base da matriz “humanizatória” é ciscolonial, portanto, a desumanização da população trans e travesti constitui tal matriz (Tedesco, 2022, p. 195-196).

Neste aspecto, se a base da matriz humanizatória é ciscolonial, qual é o sentido de buscar reconhecimento como parte da humanidade e manter inquestionado seu significado enquanto um valor moral? Parafraseando Andil Gosine (2021), o que se abre para nós quando reconhecemos os limites da inclusão na *cidadania* e na *humanidade* que permanece estanque dentro de seus moldes coloniais? Se “a possibilidade de reconfigurar o discurso dos direitos com base no modelo do ‘direito a não’ é uma tentativa de desinvestir dos procedimentos aparentemente neutros que intensificam a soberania diferencial e fazem de todos nós agressores” (Azoulay, 2024, p. 82), o que isso implica na retórica dos *direitos humanos* e na forma como a invocamos e buscamos defendê-la mesmo identificando a violência inscrita na estrutura que a sustenta? Se “definida por um conjunto de privilégios, a posição do historiador cidadão é estruturalmente de cúmplice da violência destrutiva e divisora” (Azoulay, 2024, p. 102), qual seria o formato de uma *operação historiográfica*, como quis Caio, que recuse o lugar de cúmplice? Sem a pretensão de responder a estas perguntas, encontro pistas para um

caminho frutífero quando Caio utiliza, para se referir ao processo de autorenhecimento e compreensão de pessoas trans,

o termo florescimento, a fim de realizar uma metáfora em relação às inconformidades de gênero e ervas daninhas: nossas corpos, expressões e identidades dissidentes brotam em meio ao “concreto” ciscolonial e cisheteronormativo e, conforme crescem, abrem rachaduras, desajustam estruturas e criam novas paisagens de gênero, novos campos de possibilidade para resistir a esses sistemas rígidos, frios, monocromáticos, monolíticos (tal qual o concreto) e que buscam ceifar vidas (Tedesco, 2022, p. 82-83).

Sim, nossas corpos rompem o concreto colonial, como dentes-de-leão nutritivos e resistentes, e se espalham como bulbos de gengibre rizomáticos e profundamente antiinflamatórios. Como, então, pensar em termos de “ervas daninhas” pode acenar para a necessidade de afastamento da “humanização”? Já não somos, não seremos, não nos tornaremos o referencial de *humano*. O que se abre para nós (e nossas lutas) quando abrimos mão do fardo de provar que não somos animais (Gosine, 2021)? Que outros caminhos podemos trilhar quando a lógica cidadã-soberana do Estado-Nação ciscolonial nos coloca em becos sem saída limitados à inclusão parcial? Que outros passados, presentes e futuros nos tornamos capazes de identificar e vislumbrar quando reconhecemos que nossa *humanidade* é composta por outras formas de Vida e Não Vida que nos excedem e das quais somos inerentemente dependentes? Encontro na *fabulação especulativa* algumas ideias para nutrir formas *inumanas* de habitar com companheiros, nas quais *humano* não atinge o status de qualidade moral positivada porque não há um referencial *não humano* negativado que o justifique. Em *Estórias de Camille*, Donna Haraway vislumbra as Comunidades do Composto, construídas por “pessoas de toda parte [que] viram-se profundamente cansadas de esperar por soluções externas, que nunca se materializam, para problemas locais e sistêmicos” (Haraway, 2023, p. 273).

Para especular futuros habitáveis

Nenhuma ordem social é destruída antes que todas as forças produtivas, para as quais ela é suficiente, tenham sido desenvolvidas, e relações de produção mais abstratas nunca substituem as mais antigas, antes que as condições materiais para sua existência tenham amadurecido dentro da estrutura da velha sociedade.

O capital está morto
McKenzie Wark

Fora das limitações humanocêntricas da disciplina histórica, autoras como Donna Haraway (2023) e Vinciane Despret (2022) têm tensionado não apenas linguagens (ou semioses, como defenderia Povinelli), mas também formatos literários. Com o que chamam de *fabulação especulativa*, constroem cenários de um tipo de ficção-científica nos quais grandes catástrofes afetaram dramaticamente populações de diferentes espécies. A *extinção* povoa o imaginário deste formato literário de um modo incômodo e profundamente *possível*. Refletir a respeito da possibilidade de tais cenários catastróficos, no presente, faz despontar um senso profundo de insignificância e desesperança. Cabe questionar, neste sentido, que papel a história pode assumir de modo a oferecer caminhos possíveis rumo a outros modos de pensar, viver e *habitar*. Se, como salienta Azoulay (2024, p. 164), “as reparações devem ser o dever de todos os historiadores”, importa que nos atentemos a diferentes perspectivas sobre o que significam e quais seriam estas *reparações*. No entanto, como alerta Ferdinand,

o fato de tudo estar conectado ao todo não permite, necessariamente, pensar como esse todo se torna o mundo nem pensar os desafios de igualdade e de justiça. [...] Não basta ter a mesma identidade ‘crioula’, reconhecer-se queer ou humano-animal, para fazer-mundo. Do mesmo modo, não basta se reconhecer uma parte da montanha para impedir uma exploração da natureza e dos não humanos. Por mais necessárias que sejam essas ontologias e estéticas relacionais, o mundo é fruto de um agir conjunto (Ferdinand, 2022, p. 257).

O que Ferdinand chama de “fazer-mundo” (2022, p. 254) reconhece que “nossas existências e nossos corpos estão entremeados pelos encontros com uma pluralidade de humanos e uma pluralidade de não humanos” (Ferdinand, 2022, p. 255). Por esse motivo, Ferdinand (2022, p. 255) valoriza “a ontologia do Chthuluceno, proposta por Donna Haraway, que turva as fronteiras entre os animais humanos e não humanos e a tecnologia, ao mesmo tempo que considera discriminações de gênero e de raça, é um passo possível nesse sentido”. Quanto aos desafios em torno de “justiça”, Chakrabarty (2025) acrescenta que as mudanças climáticas antropogênicas têm sido também a história de justiça social na esfera do consumo. Essa concepção de justiça intra-humana, alerta Chakrabarty (2025, p. 103), “tem um preço. O resultado do consumo humano crescente tem sido uma apropriação quase completa da biosfera pela humanidade”. Nesse sentido, “o argumento que passou a ser conhecido pelo nome de ‘justiça climática’ também pode ser visto, efetivamente, como uma estratégia para tentar negociar [...] uma sobrevivência mais longa para um regime desenvolvimentista de tempo

histórico (Chakrabarty, 2025, p. 157-158). Em nossas reivindicações e lutas atuais por justiça climática, portanto, é preciso considerar que

aquilo que é considerado “justo” para os humanos durante determinado período de tempo pode, em outro, colocar em perigo nossa existência. [...] a Ciência do Sistema Terra revelou quão criticamente emaranhadas as vidas humanas estão com os processos bioquímicos do planeta. Nossas preocupações com justiça não podem mais girar em torno apenas dos seres humanos, mas ainda não sabemos como estender essas preocupações ao universo dos não humanos (isto é, não apenas para algumas espécies) (Chakrabarty, 2025, p. 277).

Como observa Ferdinand (2022, p. 144), “ao dissociar o destino das paisagens dos ecossistemas da compreensão da colonização, o anticolonialismo desenvolveu-se sem modificar a relação de exploração intensiva da terra”. Em consonância com a afirmação de Ferdinand, Chakrabarty (2025) salienta que os líderes anticoloniais promoveram processos de modernização e mergulharam profundamente na ideologia do *progresso* através da democratização do consumo. Nesse sentido,

por mais que se possa defender a importância de inaugurar um regime de política que leve o não humano a sério, independentemente de os humanos poderem ou não atuar como porta-vozes do não humano, a conversa não tem como ir muito longe se não negociarmos o desejo de ser moderno que as ideologias anticoloniais do século XX expressaram e que veio a moldar as formações pós-coloniais e pós-imperiais da política em tantas partes do mundo. E esses desejos foram atizados por um universo global-imperial, e em expansão, de viagens, exposição e conversas cosmopolitas que, por sua vez, foram possibilitadas pelo uso extensivo da energia extraída de combustíveis fósseis (Chakrabarty, 2025, p. 182).

Ao observar tais desejos, Chakrabarty (2025, p. 25) pontua que “nossa capacidade de agir como uma força geofísica está ligada a muitas formas modernas de diversão”, e que “a crise no nível planetário penetra nossa vida cotidiana de maneiras mediadas e [...] deriva em parte de decisões que tomamos cotidianamente (como voar, comer carne ou usar, de outras formas, energia de combustíveis fósseis)” (Chakrabarty, 2025, p. 19). Isso inclui o fato de que a tecnologia – possibilitada pela mineração –, os fertilizantes artificiais e pesticidas e a indústria animal são elementos centrais no que diz respeito ao crescimento exponencial da população humana (Chakrabarty, 2025). Ainda, Chakrabarty (2025) invoca Jan Zalasiewicz para argumentar que a biomassa total de animais vertebrados obteve, neste processo, um aumento que excede *níveis naturais*. A ausência da vinculação entre essas questões no pensamento ambientalista hegemônico é notada por Ferdinand (2022, p. 238) quando diz que “apesar das devastações ecológicas e da cultura patriarcal que as acompanha, ainda é

frequente abordar a crise ecológica sem se preocupar com o consumo de animais não humanos”. Isso é um efeito do que Ferdinand nomeia como *dupla fratura da modernidade*, que

designa o muro espesso entre as duas fraturas ambientais e coloniais, a dificuldade real de *pensá-las em conjunto* e de manter, em compensação, uma dupla crítica. Entretanto, tal dificuldade não é vivenciada da mesma maneira por ambas as partes, e esses dois campos não assumem uma responsabilidade igual. Pelo lado ambientalista, a dificuldade provém de um esforço de invisibilização da colonização e da escravidão *na genealogia de um pensamento ecológico*, que produz, em contrapartida, uma *ecologia colonial* [...] (Ferdinand, 2022, p. 28, grifos originais).

Tensionando essa fratura que marca a *ecologia colonial* promovida pelos movimentos ambientalistas hegemônicos, Ferdinand argumenta que

não se pode mais denunciar com fervor as colonizações e escravidões históricas, as discriminações raciais estruturais e o sexismo cotidiano e ao mesmo tempo manter, pelos nossos próprios modos de consumo, as colonizações em curso das florestas da Terra e a escravidão de suas comunidades humanas/não humanas, conservando assim nossa própria escravização a esse habitar escravagista. A emancipação antiespecista decolonial passa também por uma decolonização de nossos modos de consumo e de nossas relações com os animais não humanos (Ferdinand, 2022, p. 249).

Ferdinand (2022, p. 39) acrescenta que a “compreensão global da crise ecológica em termos de pegadas terrestres, de ‘trocas ecológicas desiguais’ ou de ‘limites planetários’ revela as desigualdades entre os que consomem o equivalente a três ou quatro planetas e os que vivem com praticamente nada”. Não obstante,

essas “trocas ecológicas desiguais” permitiram que os impérios e as nações colonizadoras externalizassem os custos ambientais de seu enriquecimento e os mantivessem distantes de seus territórios continentais, transformando suas periferias em *plantations*, em extensões materiais e humanas que tinham como finalidade a satisfação dos desejos do centro (Ferdinand, 2022, p. 64).

No entanto, Chakrabarty (2025, p. 14) alerta que “a história do capitalismo por si só, tal como ela foi contada até agora, não basta para explicar a atual situação humana”, defendendo a necessidade de conciliar a história global/humana com a história planetária/profunda. Embora a vinculação da mudança climática às formações históricas das desigualdades do mundo moderno levante questões válidas, Chakrabarty (2025, p. 96) pontua que “enxergar essa como a única causa em jogo não só reduz o problema da mudança climática ao problema do capitalismo [...] como também nos impede de ver a ação – ou agência, se quiser – dos processos do sistema Terra e de suas temporalidades inumanas”.

Chakrabarty (2025, p. 200) defende, então, que é preciso imaginar o humano “não de forma isolada de outras formas de vida – sob a luz ofuscante do humanismo, por assim dizer –, mas como uma forma de vida conectada a outras formas de vida”, todas estas “vinculadas à geobiologia do planeta e cujo próprio bem-estar depende dessas vinculações”. Esta proposição está em consonância com Povinelli (2023) sobre a separação entre o que chama de Vida e Não Vida quando coloca a pergunta:

É possível separarmos a Vida da Não Vida se olharmos para como e onde a vida começou, e como e por que ela chegará ao fim? A vida não é um milagre – a dinâmica oposta à inércia da substância rochosa. É a Não Vida que carrega, ou que deveria carregar, o potencial mais radical, pois a Não Vida criou aquilo que ela radicalmente não é, Vida, e com o tempo essa extensão de si será recolhida novamente dentro de si como foi frequentemente em outros tempos. Ela dobrará sua própria extensão de volta aos estratos geológicos, à existência rochosa, ao passo que a Vida só pode desmoronar no que já existe. A vida é um mero momento dentro do desdobramento dinâmico mais vasto da Não Vida (Povinelli, 2023, p. 274-275).

Sendo a Não Vida correspondente ao que Chakrabarty chama de *planetário*, reconhecer o emaranhamento e a interdependência entre Vida e Não Vida é, também, *encontrar o planeta no pensamento*. Isso significa, conforme Chakrabarty (2025, p. 115-116), “encontrar algo que é a condição da existência humana e, entretanto, permanece profundamente indiferente a essa existência”. Em um “modo planetário de pensamento, a ameaça do Antropoceno reside naquilo que ele pode significar não apenas para os futuros humanos mais imediatos como também para futuros de longo prazo” (Chakrabarty, 2025, p. 139). Observando a história profunda do planeta e as cinco extinções em massa anteriores, Chakrabarty (2025) salienta que as mudanças climáticas dos períodos anteriores se desenrolaram ao longo de milhares e milhões de anos, permitindo às espécies tempo de adaptação e/ou migração. Não é o que se verifica na sexta extinção em massa, já em curso desde a diminuição da megafauna mamífera e bruscamente acelerada pelos modos de habitar humanos e pelo crescimento exponencial da população e das demandas que isso impõe sobre o planeta, já que “agora há tantos de nós, e em tal grau espalhados pela superfície do planeta, que estamos efetivamente no caminho” das outras espécies (Chakrabarty, 2025, p. 100).

A importância de pensar temporalidades planetárias reside no fato de que “a biodiversidade só se recupera em escalas temporais da ordem dos milhões de anos” (Langmuir; Broecker, 2012, p. 591 *apud* Chakrabarty, 2025, p. 265). O problema do

aquecimento global, nesse sentido, é muito mais do que apenas “uma questão de fazer a transição para fontes renováveis de energia” (Chakrabarty, 2025, p. 212). No entanto,

na maioria das discussões a respeito do Antropoceno, as questões de tempo geológico saem de vista, e o tempo da história mundial humana passa a predominar. Essa conversão unilateral do tempo histórico da terra em tempo da história mundial cobra um preço intelectual, pois, se não levarmos em conta os processos da história da terra que ultrapassam a escala de nossa percepção humana de tempo, deixaremos de enxergar a profundidade do impasse que os humanos enfrentam hoje (Chakrabarty, 2025, p. 240).

Chakrabarty atribui tal simplificação do debate – que deveria abranger *também* a história profunda – à dificuldade das ciências (principalmente as humanas e sociais) em superar o antropocentrismo que se pauta na ilusão da excepcionalidade humana. O historiador afirma que *encarar o planetário* consiste em uma estratégia não antropocêntrica de pensamento que pode ensinar as ciências humanas a “olhar para o mundo humano também de pontos de vista não humanos” (Chakrabarty, 2025, p. 232). As escalas *inumanas* do planetário nos convocam a reformular as concepções do *político*, que são demasiadamente humanocêntricas. Nesta reformulação do político de forma não antropocêntrica, a própria compreensão do corpo humano dada por vários ramos da ciência oferece pontos de partida, pois “ele é poroso em suas fronteiras e permanece uma zona através da qual outras formas dos vivos e não vivos necessariamente trafegam” (Chakrabarty, 2025, p. 205). Assim, o corpo pode ser um ponto de partida para um compromisso com o mundo (Ferdinand, 2022). Assumir a porosidade e a complexidade de formas de Vida e Não Vida (Povinelli, 2023) com as quais nossos corpos estão inerentemente emaranhados (Barad, 2020) desloca os mitos da excepcionalidade humana por reconhecer a *interdependência* (Núñez Longhini, 2022) que nos permeia. Para tanto, Barad (2020) pontua que não basta que usemos não humanos como ferramentas com as quais podemos pensar; é necessário enfrentar nossas obrigações éticas para com os seres vivos e não vivos.

Barad (2020, p. 317) chama atenção para a armadilha “de posicionar tudo em relação ao humano”, salientando a necessidade de abraçar um compromisso de atenção às atividades “de cada criatura em seu engajamento contínuo e intra-ativo com e como parte do mundo que ajuda a materializar”. É pensando nesse sentido que Chakrabarty argumenta que

quanto mais reconhecemos nossa agência planetária emergente, mais clara fica a necessidade de refletirmos sobre aspectos do planeta aos quais os humanos normalmente não dão o devido valor à medida que seguem tocando seus afazeres

cotidianos. Tomemos o caso da atmosfera e da cota de oxigênio nela presente. A atmosfera é tão fundamental para a nossa existência quanto o simples ato de respirar. Mas qual é a história dessa atmosfera? Precisamos refletir sobre essa história quando pensamos a respeito do futuro humano hoje? Sim, precisamos. Nos últimos 375 milhões de anos – isto é, desde a evolução das grandes florestas –, certos processos no planeta mantiveram a concentração de oxigênio em um patamar que garantia que os animais não sufocassem por falta dele, nem que as florestas queimassem por superabundância dele. Há uma diversidade de processos dinâmicos que sustenta a atmosfera em seu equilíbrio atual. Como o oxigênio é um gás reativo, o ar requer um fornecimento constante de oxigênio fresco. Parte desse oxigênio, inclusive, vem de criaturas marinhas minúsculas como plânctons. Se as atividades humanas que afetam o mar destruíssem completamente esses plânctons, destruiríamos, portanto, uma importante fonte de oxigênio. Em suma, os seres humanos adquiriram a capacidade de interferir em processos planetários, mas não necessariamente – ou pelo menos ainda não – a de corrigi-los (Chakrabarty, 2025, p. 14).

Essa capacidade humana, no entanto, não é exercida de maneira uniforme por toda a espécie; nem seus efeitos são sentidos de maneira homogênea e universal. Como o debate em torno do *racismo ambiental* busca denunciar, há uma profunda disparidade entre os grupos humanos que *consomem* o planeta e os que são *consumidos*. Além disso, como salienta Ferdinand (2022), essa disparidade também impacta os meios que os grupos humanos dispõem para se proteger das consequências da contaminação de ecossistemas. Nesse cenário, “permanecem grupos de senhores proprietários, cujos interesses financeiros coincidem com as contaminações perenes da Terra” (Ferdinand, 2022, p. 130). Isso é o que Ferdinand (2022, p. 130) nomeia como *química dos senhores*, que consiste em uma “configuração do habitar colonial em que a condição tóxica é, a um só tempo, a consequência da exploração capitalista desses ecossistemas por seus senhores e a causa que reforça a dominação de tais territórios por esses mesmos senhores”. Povinelli (2024) analisa que a construção de *bunkers* empreendida por bilionários para sobreviver ao apocalipse tóxico que seus modos de habitar provocam exemplifica uma alienação profunda em relação à natureza e ao mundo.

Ao invés de buscarem alterar os processos que consomem a terra, estes bilionários “estão acumulando, em velocidades cada vez maiores, a partir do consumo, despossuindo outros e tudo de forma mais eficiente, para que talvez eles e suas famílias biológicas possam ser salvas do planeta que eles estão destruindo” (Povinelli, 2024, p. 120-121). Uma produção audiovisual distópica instigante que escancara estas disparidades na condição tóxica é a série de televisão *The 100*,⁷ na qual podem ser observados diferentes tipos de sobrevivência a partir

⁷ Desenvolvida entre 2014 e 2020 por Jason Rothenberg e baseada na série de livros de Kass Morgan. A série se passa 97 anos depois de um apocalipse nuclear que devastou a Terra, desencadeado por uma Inteligência Artificial.

de grupos humanos distintos. Os 100 jovens protagonistas, delinquentes habitantes da *Arca* – uma estrutura espacial que reúne 12 países –, foram enviados para a Terra para identificar sua habitabilidade.⁸ Ao longo da trama, percebem que o planeta não foi completamente devastado – florestas tomaram conta das cidades destruídas, bichos sofreram mutações genéticas e outros grupos humanos também sobreviveram. Os primeiros a serem encontrados pelos 100 são os *Grounders*, um grupo que também é resultado de uma coalizão entre diferentes clãs de sobreviventes que permaneceram na Terra após o apocalipse.

O encontro entre os 100 e os *Grounders*, evidentemente, é recheado de conflitos e desconfiança. Ambos os grupos, nestes 97 anos, construíram sistemas relacionais e culturais próprios; o contato produz estranhamento e hostilidade. Um terceiro grupo é introduzido ao longo da trama, *The Mountain People* – um grupo diminuto que sobreviveu dentro de um *bunker* em uma montanha sequestrando e parasitando *Grounders*, cujos corpos haviam se adaptado à radioatividade, através de transfusão sanguínea. Ademais dos detalhes da trama e da diversidade de análises que podem ser extraídas dela, quero chamar atenção para essas primeiras três classes de sobreviventes: os *globais*, representados por uma coalizão que se assemelha à Organização das Nações Unidas, expresso na união entre países para a formação da *Arca*; os *planetários*, representados pelos *Grounders*, as pessoas que foram “deixadas para trás” e dependeram, precisamente, da pessoa responsável pela criação da Inteligência Artificial que desencadeou o apocalipse nuclear para sua sobrevivência através de uma mutação genética vinculada ao tipo sanguíneo; e os *bilionários*, representados pelo *Mountain People*, que continuaram parasitando outros seres para garantir sua sobrevivência. O desenrolar da série envolve ainda um segundo apocalipse nuclear causado por derretimento de usinas nucleares e força algumas das protagonistas a embarcar em uma viagem interplanetária e outras a se refugiarem em um *bunker*.

Uma complexificação da trama acontece quando é inserida uma quarta classe de sobreviventes: *mineradores*. Devido a investidas bilionárias na mineração em outros planetas, um grupo de trabalhadores sobrevive também no espaço, através da tecnologia da criogenia. Esse grupo, dadas as condições insalubres da mineração tóxica, desfruta de uma saúde

⁸ Sobre *habitabilidade*, ressalto que Chakrabarty (2025) a contrapõe à ideia de *sustentabilidade*, pois não se refere aos humanos, mas à vida complexa e multicelular em geral. Como argumenta Chakrabarty (2025, p. 138), “o ponto imediatamente relevante é que os seres humanos não são centrais para o problema da habitabilidade, mas a habitabilidade é central para a existência humana”.

precária ocasionada pela toxicidade dos espaços de trabalho. Ao final do seriado, *civilizações* interplanetárias são descobertas pelas protagonistas, marcadas pelo uso de tecnologias de transferência de consciência humana, com relações e estruturas sociais igualmente controversas. Os dilemas éticos levantados pela trama futurista se enraizam em tecnologias polêmicas do presente e demonstram de muitos modos a suscetibilidade à violência de um grupo humano contra outros, ou mesmo intra-grupos, sempre engrenada por figuras que possuem poder social – já que o poder econômico não é mais uma questão nestes cenários distópicos. Retornando à realidade do presente desse aspecto que ressurge no imaginário de *The 100*, tanto Chakrabarty quanto Povinelli e Ferdinand concordam – embora de perspectivas distintas – que não é a *humanidade* como um todo que intensifica e acelera as mudanças climáticas, mas um “modo específico de sociedade humana” (Povinelli, 2023, p. 34) e uma forma específica de habitar – que Ferdinand (2022) nomeia *habitar colonial*.

Tal forma de habitar “designa uma concepção singular da existência de certos humanos sobre a Terra – os colonizadores –, de suas relações com outros humanos – os não colonizadores –, assim como de suas maneiras de se reportar à natureza e aos não humanos [...]” (Ferdinand, 2022, p. 48-49). Este se constitui, historicamente, na “imbricação da ideologia da colonização com aquela de uma dominação masculina que transcende as fronteiras étnicas. O habitar colonial é explicitamente ligado ao gênero. Trata-se de massacrar os homens e de violar as mulheres, opondo os selvagens aos habitantes” (Ferdinand, 2022, p. 52-53). Complementarmente, Chakrabarty (2025, p. 164) reconhece que “a dominação técnica da natureza foi experimentada como masculinidade muito além dos limites do chamado Ocidente”. Essa é uma masculinidade específica que se vincula ao significado hegemônico do vocábulo *Homem* utilizado como um substituto genérico de *humano*. Ferdinand (2022, p. 40), ecoando Sylvia Wynter, salienta que este vocábulo “traduz sobretudo a super-representação do homem Branco de classe abastada que deseja usurpar o humano e sua pluralidade constituinte”. Por isso, Azoulay afirma que

a questão não é quem virá depois do Homem, e sim como sair do mundo dominado por ele. [...] Como sair e como não entrar nos lugares atribuídos não é uma questão de encontrar novos lugares, mas de recuperar uma ontologia não imperial, levando em conta o que é tornado imperceptível, irrelevante, explorável, insignificante ou indigno no mundo imperialmente criado pelo Homem. É reviver ações suprimidas pelo Homem e continuar a praticar nossa oposição a ele, nossa recusa da instrumentalização geral da vida ativa (Azoulay, 2024, p. 105).

Esse referencial de Homem carrega um molde de subjetividade *carnofalocêntrica*, como nomeou Jacques Derrida (Llored, 2016). A centralidade do consumo de carne, do falo e da linguagem continua sendo uma estrutura que informa os assuntos humanos – estes são manifestos nas noções de sermos o topo da cadeia alimentar, do uso de “os homens” como o genérico de humanidade e na excepcionalidade humana centrada na razão e na linguagem articulada. Pensando a questão da linguagem, Povinelli (2023, p. 213) argumenta que “diante da mudança climática antropogênica, a teoria crítica está colocando pressão explícita sobre essa compreensão exclusivamente linguística (humana) do pensamento e da governança social [...]”, propondo a semiose como alternativa ao *lógos*. Para Povinelli,

visto que a semiose não é de origem exclusivamente humana (a *linguística* humana é apenas uma forma de semiótica), podemos dizer sim à semiose e não ao *lógos*; podemos votar por separar a ligação derivada do senso comum entre formas humanas de vida e pensamento e ver toda a vida como um modo de pensamento. Todas as coisas vivas são como nós, se entendermos que nosso modo dominante de semiose, a linguagem, é apenas uma entre muitas formas de semiose (Povinelli, 2023, p. 213-214, grifo original).

A atenção para a semiose, neste sentido, pode ser um caminho viável para *sair do mundo dominado pelo Homem*. Diferente do que tem ocorrido nas instituições políticas que buscam abrir espaço para outras formas de existência dentro desse domínio demasiadamente humanocêntrico, Povinelli (2023, p. 214) defende que “no lugar de permitir que formas de existência falem, precisamos deixar que semiotizem”. Isso porque

se as teorias críticas do *lógos* e do *demos* e da *phoné* e do evento quiserem ter qualquer impacto nos debates futuros acerca do geontopoder, suas topologias políticas precisam permitir que existentes biológica e antropológicamente ilegíveis – ou que não falem – perturbem o *lógos* do *demos* em vez de serem simplesmente convidados a entrar. [...] deve-se permitir que [...] desafiem a própria fundação da linguagem humana articulada (Povinelli, 2023, p. 228).

Pensando-com perspectivas alinhadas a estas proposições, o encontro oportuno entre Donna Haraway e Vinciane Despret fez despontar um imaginário nutritivo, um *composto* de *humusidades* (não de humanidades). Pode-se compreender esse esforço imaginativo como uma operação do que Azoulay (2024, p. 71) nomeou *história potencial*, que é também “uma forma de estar com outros, vivos e mortos, através do tempo; contra a separação entre passado e presente, entre pessoas colonizadas e seus mundos e posses, entre história e política”. Imaginando futuridades que contêm o gérmen da utopia dentro da distopia iminente, Haraway e Despret tecem estórias que convergem humanos e não humanos de modos singulares através

das tecnologias genéticas e sociais de *simbiogênese*. As cooperações interespecíes que imaginam formam as Comunidades do Composto (Haraway, 2023), com suas gerações de simbiotes Camille, e a Comunidade dos Ulisses (Despret, 2022), com seus simbiotes Ulisses. Sem pretender uma univocidade, Haraway (2023, p. 285) convida “práticas colaborativas e divergentes de fazer histórias”, desejando que pessoas leitoras “mudem partes da história e a levem para outros lugares, ampliando, materializando, corporificando e reimaginando os modos de vida das gerações de Camille”. Haraway narra que

Camille veio a existir num momento de irrupção potente e inesperada de numerosas comunidades interconectadas em todo o planeta, cada uma com poucas centenas de integrantes, que se sentiram compelidos a migrar para lugares em ruínas a fim de trabalhar com parceiros humanos e não humanos para curar esses lugares, construindo redes, trilhas, nós e teias de e por um mundo novamente habitável (Haraway, 2023, p. 272).

Essas comunidades podem ser entendidas como o que Ferdinand (2022, p. 191-192) chamou de *aquilombamento civil*, que “designa as resistências e as tentativas de fuga da escravidão e do habitar colonial pela sociedade civil, por aqueles que, não sendo juridicamente escravizados, permanecem mesmo assim escravizados da escravidão”. Esse aquilombamento “permite desenhar o horizonte, a rota utópica de um mundo habitável que guia o confronto”, mesmo que não seja “possível aquilombar-se infinitamente e evitar o confronto direto com os defensores de uma economia capitalista que mata o mundo de fome em prol da opulência de uma minoria” (Ferdinand, 2022, p. 195). Elas operam, também, uma *extrapolação*, que “abre possibilidades empolgantes para pensar e agir de forma colaborativa para construir outra civilização, nas ruínas desta. A inércia é um lembrete preocupante de como isso vai ser difícil” (Wark, 2022, p. 30). No ano que escrevo este texto, em 2025, nasce a primeira geração de Camille; no entanto, fora da fabulação a *inércia* ainda prevalece, os discursos do desenvolvimento sustentável e do capitalismo [ou do vetorialismo] verde continua exercendo sua força sufocante sobre as resistências, frequentemente cooptando suas pautas e modos de atuação.

Na estória de Haraway (2023, p. 273), as “erupções de ativismo e energia curativa foram provocadas por amor à Terra e seus seres humanos e não humanos”, mas também pela “fúria diante do ritmo e do alcance das extinções, extermínios, genocídios e da pauperização, em padrões impostos por formas de vida e morte multiespecíes que ameaçavam a continuidade de todos os seres”. Nas palavras de Haraway, “o amor e a fúria continuam os

germes do restabelecimento parcial, mesmo diante da destruição iminente”. Tal colocação me remete à animação *Uma história de amor e fúria* (2013), escrito e dirigido por Luiz Bolognesi, que narra a história de um homem que está vivo há 600 anos no Brasil, cuja existência é intercalada entre humano e pássaro. Quando retorna à forma humana, ocupa diferentes lugares, tempos e categorias: como indígena no encontro com europeus, em 1566; como negro no contexto da Balaiada, no Maranhão, em 1825; como guerrilheiro contra a ditadura civil-militar, em 1968; como jornalista que denuncia as milícias genocidas em um cenário de escassez de água decorrente da privatização do Aquífero Guarani pela empresa *AquaBras*, em 2096. Em todos os cenários, o protagonista encarna estruturas históricas do Brasil e escancara sua permanência através do tempo.

O desfecho de um futuro distópico nessa obra é assustadoramente verossímil; esse tema faz retornar à Chakrabarty, já que a formação do Aquífero Guarani faz parte da história profunda do planeta, datando do período Triássico, o primeiro da Era Mesozoica, ocorrido há mais de 200 milhões de anos. Ele está, no presente, severamente ameaçado pelo uso hídrico humano, cujo regime de chuvas é absolutamente insuficiente para repor (Jeronymo, 2024). Ainda assim, na animação, mais uma vez, “pessoas de toda parte viram-se profundamente cansadas de esperar por soluções externas, que nunca se materializam, para problemas locais e sistêmicos” (Haraway, 2023, p. 273), e engendraram suas resistências à destruição. Observando essas estórias, quero argumentar que elas são capazes de nutrir imaginários que vislumbram futuros não apenas *apesar* da destruição, mas *em relação* a ela – agindo pela regeneração dos ecossistemas. Embora o engessamento das ciências humanas e sociais nos tenha feito priorizar os discursos de *redução de danos* – manifestos nas ideias de *desenvolvimento sustentável* –, é urgente assumir a tarefa de corporificar contradiscursos e narrativas *especulativas*, que permitam não apenas compreender o passado e o presente, mas imaginar futuros habitáveis sem que estes centralizem os humanos como sua referência.

Considerações finais

Ao longo deste texto, percorri rastros de palavras, silêncios e contradições que sustentam a ideia de *humano*. Ao invés de respostas, emergiram fendas: lugares por onde ervas daninhas rompem o concreto e sugerem outras paisagens possíveis. Busquei problematizar a noção de humano como qualidade moral, destacando seus vínculos históricos

com o pensamento colonial, antropocêntrico e especista. Argumentei que a reivindicação de humanização reforça as mesmas estruturas que pretende combater. Defendi, assim, que é mais frutífero deslocar o olhar para além da centralidade humana, explorando perspectivas antiespecistas que reconheçam a interdependência entre humanos e não humanos, Vida e Não Vida. Concluo, portanto, que uma teoria da história comprometida com a reparação e a justiça precisa assumir essa complexidade, abrindo espaço para imaginar outros passados e futuros possíveis. Reconhecer o humano como apenas mais uma forma de vida, e não como qualidade moral superior, é também *desaprender*. O que se abre, então, é a possibilidade de habitar mundos em que a dignidade não dependa da fronteira entre humano e inumano, mas da partilha radical de uma coexistência que assuma nossa porosidade, nossa interdependência e vulnerabilidade compartilhada. Nesse horizonte, a teoria da história pode deixar de ser apenas um exercício sobre o passado e tornar-se um esforço de cuidado com os futuros possíveis.

Referências

- AZOULAY, Ariella Aïsha. **História potencial: desaprender o imperialismo**. São Paulo: Ubu Editora, 2024.
- BARAD, Karen. Performatividade queer da natureza. Trad. Jorge Felipe Marçal. **Revista Brasileira de Estudos da Homocultura**, v. 03, n. 11, jul-set, 2020 [2012], p. 300-346.
- BELCOURT, Billy-Ray. An Indigenous critique of Critical Animal Studies. In: MONTFORD, Kelly Struthers; TAYLOR, Chloë. **Colonialism and animality: anti-colonial perspectives in critical animal studies**. Routledge, 2020, p. 17-28.
- BISPO DOS SANTOS, Antônio. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, 2023.
- CHAKRABARTY, Dipesh. **O global e o planetário: a história na era da crise climática**. Trad. Artur Renzo. São Paulo/Rio de Janeiro: Ubu Editora/Editora PUC-Rio, 2025.
- DESPRET, Vinciane. **Autobiografia de um polvo: e outras narrativas de antecipação**. Trad. Milena P. Duchiede. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2022.
- FERDINAND, Malcom. **Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho**. Trad. Letícia Mei. São Paulo: Ubu Editora, 2022.
- GAARD, Greta. Rumo ao ecofeminismo queer. **Revista de Estudos Feministas**, Florianópolis. n. 19, v. 1, 2011. p. 197-223.
- GANE, Nicholas; HARAWAY, Donna. Se nós nunca fomos humanos, o que fazer? Trad. Ana Letícia de Fiori. **Ponto Urbe [online]**, 6, 2010 [2009], p. 1-22.

**REVISTA
NZINGA**
Diálogos acadêmicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

GOSINE, Andil. **Nature's wild: love, sex and law in the Caribbean**. Duke University Press, 2021.

HARAWAY, Donna J. Estórias de Camille: as crias do composto. In: HARAWAY, Donna J. **Ficar com o problema: fazer parentes no Chthuluceno**. Trad. Ana Luiza Braga. n-1 edições, 2023.

JERONYMO, Guilherme. Reposição de estoque do Aquífero Guarani é insuficiente, mostra estudo. **Agência Brasil**, 14 de outubro de 2024. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente/noticia/2024-10/reposicao-de-estoque-do-aquifero-guarani-e-insuficiente-mostra-estudo>>. Acesso em: 04 out. 2025.

LLORED, Patrick. O outro feminismo (a inventar) de Derrida: as implicações éticas e políticas do carnofalocentrismo. **Revista Trágica**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2. 2016, p. 61-76.

MENESES, Gerson Galo Ledezma. Novos olhares sobre a história de Abya-Yala (América Latina): a construção dos “outros”, a colonialidade do ser e a relação com a natureza. In: MORTARI, Claudia; WITTMANN, Luisa Tombini (orgs.). **Narrativas Insurgentes: decolonizando conhecimentos e entrelaçando mundos**. Florianópolis, Rocha Gráfica e Editora, 2020. p. 47-70.

NUÑEZ, Geni. Monoculturas do pensamento e a importância do reflorestamento do imaginário. **Revista ClimaCom**, Diante dos Negacionismos, Campinas, ano 8, n. 21, novembro de 2021.

NÚÑEZ LONGHINI, Geni Daniela. **Nhande ayvu é da cor da terra: perspectivas indígenas guarani sobre etnogenocídio, raça, etnia e branquitude**. Tese de Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas. UFSC, Florianópolis, 2022, 132p.

OLIVEIRA, Fabio Alves Gomes. Especismo estrutural: animais não humanos como um grupo oprimido. In: PARENTE, Ádna; DANNER, Fernando; SILVA, Maria Alice da. **Animalidades: fundamentos, aplicações e desafios contemporâneos**. Porto Alegre, RS: Editora Fi. 2021. p. 48-71.

POVINELLI, Elizabeth A. **Catástrofe ancestral: existências no liberalismo tardio**. Trad. Mariana Lima e Mariana Ruggieri. São Paulo: Ubu Editora, 2024.

POVINELLI, Elizabeth A. **Geontologias: um réquiem para o liberalismo tardio**. Trad. Mariana Ruggieri. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

TEDESCO, Caio de Souza. **Não se nasce homem, torna-se: a emergência das transmasculinidades e o espaço biográfico de João Walter Nery (1950-1988)**. Dissertação de Mestrado em História, Porto Alegre: UFRGS, 2022, 216p.